

ХОРАЗМ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЕТИШТИРИЛГАН АЙРИМ ҚОВУН НАВЛАРИНИ ҚУРИТИШГА МОСЛАРИНИ ТАНЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Рахматов Анвар Маматович, ²Дўсиметова Нодира Азамат қизи

¹қ.х.ф.д., катта илмий ходим. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот
институту лабораторияси мудири

²Тошкент давлат аграр университети “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта
ишташ” факултети 2-курс магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13959358>

Аннотация. Ушбу мақолада Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институтининг Хоразм илмий тажриба станциясида уруғчилик мақсадида
етиштирилган қовун магзинини қуритиши усуллари бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: қовун, Гулоби, Заргулоби, Қариқиз, Кўк мағиз, қуритиши, қанд
миқдори, қуруқ маҳсулот.

Аннотация. В данной статье представлена информация о способах сушки семян
дыни, выращенных для семеноводства в Хорезмском опытная станция Научно-
исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля.

Ключевые слова: дыня, Гулоби, Заргулоби, Қариқиз, Кук мағиз, сушка,
сахаристость, сухой продукт.

Abstract. This article presents information on methods of drying melon seeds grown for
seed production at Khorezm Scientific Research Institute of Vegetables, Rice Crops and
Potatoes.

Keywords: melon, Gulobi, Zargulobi, Qariqiz, Ko‘k mag‘iz, drying, sugar content, dry
product.

Кириш

Бугунги кунда озиқ-овқат саноатида қишлоқ хўжалигида етиштирилган
маҳсулотларини қайта ишлашда инсонлар саломатлигига зарар келтирмайдиган, табиий ва
фойдали компонентларга бой маҳсулотларни олиш долзарб муаммолардан бири
ҳисобланади. Шунингдек, қишлоқ хўжалигидаги яна бир долзарб муаммолардан бири
қовун ҳосилини исроф қилмасдан замонавий усулларда сақлаш, қайта ишлаш ва янги
турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳамда қушимча қиймат занжири яратиш
ҳисобланади.

Қовун - қурғоқчиликка ва тупроқ шўрлилик даражаси юқори бўлган шароитга
чидамли бўлган ёруғсевар ўсимлик. Бугунги кунда республикаимиз худудида
етиштирилаётган қовун навлари Буюк Британия, Германия, Грузия, Афғонистон,
Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерландия, БАА,
Покистон, Полша, Россия, Украина, Чехия, Швейсария каби давлатларга экспорт
қилинмоқда.

Хоразм воҳаси - энг қадимий ва йирик қовунчилик марказларидан бири
ҳисобланиб, қовуннинг нав таркиби, айниқса, қишки навларга бойлиги билан ажралиб
туради. Бу худудда қадимий, маҳаллий ва бошқа воҳалардан келтирилган навлар ҳамда
Гюкча, Алагеке, Марикаун ва бошқа қатор туркман навлари тарқалган.

Ўзбекистонда ҳозирги вақтда қовуннинг 160 дан ортиқ навлари тарқалган. Ҳозирги
кунда қовуннинг 56 нави етиштирилади. Улар бир-биридан тезпишарлиги, ҳосилдорлиги,

касаликларга ва бошқа ноқулай шароитларга бардошлилиги, таъми, сақланувчанлиги, ташилувчанлиги, қайта ишлаш ва қуритишга яроқлилиги кабилар бўйича фарқланади. Қовун меваси жуда сершира бўлиб таркибида 4,5-20% қандлар (сахароза, глюкоза, фруктоза ва бошқа қандлар), органик (олма, лимон) кислоталар, витамин С, В1, В2, РР, Р ва Э, каротин, пантатен ва фолий кислоталар, пектин, хушбўй ва бошқа моддалар бор. 92%гача сув сақлайди. Қовун этида кўп миқдорда темир, калий ва бошқа элемент тузлари бўлади. Уруғи ҳам биологик фаол моддалар (25% дан ортик ёғ, қандлар, оксил ва бошқа бирикмалар)га бой.

Қовун тарвузга қараганда қандга бой. Турли қовун меваларида умумий қанд миқдори 7,04 дан 14,47 фоизгача ўзгариб туради. Марказий Осиё қовун навлари меваларидаги қанддорлик 14-16 фоизга етади. Шунинг учун қовун етиштириш технологияларини такомиллаштириб, янги шароит ва ҳудудларда қовун етиштиришни йўлга қўйиш орқали қанд ва шакар саноати ривожига ҳам сезилари равишда ҳисса қўшиш мумкин.

Қовун қоқиси тайёрлаш. Биз тажрибамиз учун Хоразм ҳудудида энг кўп етиштирилаётган Гулоби, Заргулоби, Қариқиз ва Кўк мағиз қовун навларини танлаб олдик. Бу навлар кўп етиштирилишидан ташқари бир қанча физик-кимёвий хусусиятлари билан бошқа навлардан ажралиб туради. Қовун қоқисини тайёрлаш учун пишган қовунлар танланди. Бунда уруғчилик мақсадида етиштирилган қовунлар ва мевалари техник шикастланганларини қуритиш мумкин. Қовун қоқиси оддий хонодонларда суритокларга ухшаш симбағазлар тайёрланиб, қовун мевалари этидан ва уруғидан ажратиб олиниб, тилимларга ажратилиб осиб чиқилади. Бу усулда 2-3 кунда маҳсулот тайёр бўлади. Бундан ташқари саноатлашган усулда қуритиш печларидан фойдаланиш мумкин. Лекин эртаги экилган қовуннинг меваларини оммовий пишиб етилиши ёз ойларига тўғри келиши офтобда қуритиш иктисодий тарафдан арзонга тушади.

Ҳар иккала усулда ҳам 1 тонна қовун қоқиси тайёрлаш учун қовун навларига қараб ўртача 15 тонна қовун меваси талаб этилди. Бўнда 6,5 % уруғ, 26 % пустлоғ, 65 % этини ташкил этиб 5,4 % қиритилган маҳсулот олиш мумкинлиги тажрибаларимизда ўз аксини кўрсатди.

Тажрибамизни танлаб олинган навларни ўлчаб олишдан бошладик. Ўлчаб олинган қовунларни пўсти ва уруғларидан ажратиб олдик. Ажратиб олинган пўсти ҳамда уруғи алоҳида-алоҳида тарозида тортилди. Танлаб олинган навлар қандлилиқ даражаси АТС-1 рефрактометр ёрдамида аниқлаб олинди ва натижалар қуйидагича: Гулоби нави-13%, Заргулоби нави-17%, Қариқиз ва Кўк мағиз навлари-11%. Қовун навлари асосан тилимларга кесилган ҳолда қуритилади. Биз ҳам пўсти ва уруғидан ажратиб олинган қовунларни 3-4 см қалинликда тилимларга кесиб чикдик ва қуритиш печи листларига териб, +80°C да 8 соатга қуритишга қўйдик.

1-расм. Замонавий қуритиш шкафида қовун этинни қуритиш жараёни
Қуритиш вақти тугагандан сўнг қовун қоқилари тарозида тортилди.

2-расм. Замонавий қуритиш шкафида қуритилган қавун қоқилари
Тажрибамиз натижасида шу маълум бўлдики, Гулоби ва Заргулоби навлари қандлилиги ва маҳсулот чиқиши юқори бўлган қовун навлари эканлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестри. – Тошкент, 2020. – Б. 55.
2. Абдуллаев И.Э., Арамов М.Х. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қуритиш технологияси бўйича дарслик. Тошкент – 2023. «Фан Зиёси» Нашриёти.
3. Бўриев Х.Ч, Жўраев.Р, Алимов.О. “Мева-сабзавотларини сақлаш ва уларга дастлабки ишлов бериш”. - Тошкент, 2003-й

4. Бўриев.Х.Ч, Нишонова.А.Я, “Полизчилик” дарслик, Тошкент 2020. 27-29б.
5. Абдиева,Г.М. Обоснование параметров и режимов работы сушильной установки для дыни.Дисс.докт.техн.ноук Ташкент – 2019 17-18с.